

МУТАХАССИСЛАРНИ ХОРИЖДА ТАЙЁРЛАШ
ВА ВАТАНДОШЛАР БИЛАН МУЛОҚОТ
ҚИЛИШ БЎЙИЧА
"ЭЛ-ЮРТ УМИДИ" ЖАМҒАРМАСИ

UZBRIDGE ЭЛЕКТРОН ЖУРНАЛИ

**2023 ЙИЛ
I СОН**

Ўзбекистон, Тошкент ш.,
Амир Темур - 13 уй

uzbridge@eyuf.uz

www.uzbridge.eyuf.uz

13	Жўраева Ш.	Тадбиркорликнинг жамиятда тутган ўрни ва уни ривожлантириш истиқболлари	80
14	Иззатуллаев Б.	Рақамли дипломатия ривожланиши АҚШ ташқи сиёсати мисолида	87
15	Исмадиярова У.	Мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашда таълимнинг шахсга йўналтирилган ёндашуви	95
16	Кадиров А.	Кимё саноати корхоналари иқтисодий барқарорлигини комплекс баҳолашнинг назарий-услубий жихатлари	99
17	Каххаров А. Абдуллаев С.	Конституция правосознания и правовой культура гражданского общества нового Узбекистана	109
18	Курбанов Э.	Марказий Осиёда барқарор тараққиёт ҳудудини яратиш - Янги Ўзбекистон стратегиясининг бош мақсади	114
19	Курпаяниди К.	Теоретические аспекты инноваций и инновационной деятельности в условиях трансформации	122
20	Қаршиев Д.	Ўзбекистонда суғурта компаниялари инвестиция фаолиятини янада кенгайтириш йўналишлари	130
21	Қунгиров О.	Хитой Халқ Республикаси ташаббуси “Бир камар – бир йўл” лойиҳаси мақсади ва истиқболлари	137
22	Маматов А.	Таълим сифатини оширишда сунъий интеллект технологияларининг ўрни	141
23	Маратова Х.	Ключевые принципы «Good Governance» и факторы, влияющие на эффективность их применения в государственном управлении	151
24	Мўминова М.	Тижорат банкларини инновацион бошқариш усулларини такомиллаштириш йўллари	159
25	Мухамаджанов Ш.	Ҳудудларда инвестиция муҳит жозибдорлигини оширишнинг зарурияти: таъсир этувчи омиллар ва ўзига хос жихатлари	166

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ****Курпаяниди Константин Иванович**

кандидат экономических наук, профессор,

Член-корреспондент Международной академии теоретических и прикладных наук

(США), Профессор Российской Академии естествознания,

Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

Электронная почта: antinari@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8354-1512

Аннотация: В современных условиях нестабильности мировой экономики актуальным представляется вопрос ее дальнейшего развития, в том числе с технологической точки зрения. В исторической ретроспективе положительное влияние на рассматриваемый в исследовании процесс оказывало появление на рынке технологических инноваций. Признание инноваций в качестве эндогенного источника экономического роста обусловлено характером постиндустриального хозяйственного уклада, характеризующимся падением роли традиционных факторов производства в формировании конкурентных преимуществ отдельных производителей, а также становлением качественно нового типа поступательной макроэкономической динамики. В этих условиях приобретает особую актуальность инновационная деятельность субъектов предпринимательства. В статье рассмотрены различные подходы ученых и представителей различных экономических школ к определению понятий «инновации» и «инновационная деятельность». На основе проведенного ретроспективного анализа ряда научных трудов, посвященных инновационной деятельности, делается вывод, о том, что для обеспечения успешного и динамичного развития предприятия, производящего наукоемкую продукцию, необходимо в первую очередь широкое применение различных методов управления инновационной деятельностью, которые должны включать одновременное и согласованное использование технологической, научной, кадровой, коммерческой и других политик, обеспечивающих системное решение задач инновационного развития.

Ключевые слова: анализ, инновация, инновационная деятельность, инновационная экономика, НИОКР, трансформация экономики.

Abstract: In modern conditions of instability of the world economy, the issue of its further development, including from a technological point of view, is relevant. In historical retrospect, the emergence of technological innovations on the market had a positive impact on the process considered in the study. The recognition of innovation as an endogenous source of economic growth is due to the nature of the post-industrial economic structure, characterized by the decline in the role of traditional factors of production in the formation of competitive advantages of individual producers, as well as the formation of a qualitatively new type of progressive macroeconomic dynamics. In these conditions, the innovative activity of business entities becomes particularly relevant. The article considers various approaches of scientists and representatives of various economic schools to the definition of the concepts of "innovation" and "innovative activity". Based on a retrospective analysis of a number of scientific papers devoted to innovation, it is concluded that in order to ensure the successful and dynamic development of an enterprise producing high-tech products, it is necessary first of all to widely apply various methods of innovation management, which should include simultaneous and coordinated use of technological, scientific, personnel, commercial and other policies that provide a systematic solution to the problems of innovative development.

Keywords: analysis, innovation, innovative activity, innovative economy, R&D, transformation of the economy.

Аннотатсия: *jahon iqtisodiyotining beqarorligining hozirgi sharoitida uni yanada rivojlantirish masalasi, shu jumladan texnologik nuqtai nazardan ham dolzarbdir. Tarixiy retrospektivada bozorda texnologik yangiliklarning paydo bo'lishi tadqiqotda ko'rib chiqilgan jarayonga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Innovatsiyalarni iqtisodiy o'sishning endogen manbai sifatida tan olish postindustrial iqtisodiy tuzilmaning tabiati bilan bog'liq bo'lib, individual ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardosh ustunliklarini shakllantirishda an'anaviy ishlab chiqarish omillari rolining pasayishi, shuningdek, progressiv makroiqtisodiy dinamikaning sifat jihatidan yangi turini shakllantirish bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda tadbirkorlik sub'ektlarining innovatsion faoliyati ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi. Maqolada olimlar va turli iqtisodiy maktablar vakillarining "innovatsiya" va "innovatsion faoliyat" tushunchalarini aniqlashga qaratilgan turli yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Innovatsiyalarga bag'ishlangan bir qator ilmiy ishlarning retrospektiv tahlili asosida yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonaning muvaffaqiyatli va dinamik rivojlanishini ta'minlash uchun birinchi navbatda innovatsiyalarni boshqarishning turli usullarini keng qo'llash kerak, degan xulosaga kelindi, bir vaqtning o'zida va muvofiqlashtirilgan foydalanishni o'z ichiga olishi kerak, innovatsion rivojlanish muammolarini tizimli hal qilishni ta'minlaydigan texnologik, ilmiy, kadrlar, tijorat va boshqa siyosat.*

Калит so'zlar: *tahlil, innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion iqtisodiyot, ilmiy-tadqiqot, iqtisodiyotni o'zgartirish.*

Введение.

Анализ современных процессов, которые происходят в мировой экономике и экономике Республики Узбекистан, свидетельствует, о том, что результаты инновационной деятельности, инициированной ускорением темпов научно-технологического прогресса, существенно влияют на все аспекты развития общества, содействуют выходу из сложной экономической ситуации, обеспечивают стабильность экономического развития, дают новый импульс для роста экономики [1]. В этой связи инновационная модель развития экономических систем является чрезвычайно привлекательной и наиболее приемлемой для национальной экономики Узбекистана, особенно это актуально в сложившейся современной кризисной ситуации мировой экономики.

На основании теории долгосрочных циклов развития современной мировой экономики, известных как длинные волны Кондратьева [2], выход из экономического кризиса и новый экономический подъем начинаются с ключевой инновации, дающей старт целому ряду производных нововведений в других отраслях. Таким образом, повышение инновационной активности является необходимым условием для начала восстановительного роста.

Трансформация и глобализация мировой экономики, повышение волатильности цен на природные ископаемые и энергоресурсы становятся ключевым фактором развития социально-экономических структур, что обуславливается их нацеленностью на модернизацию и коренные инновации. Интенсивная разработка и применение инновационных решений позволяют компаниям производить конкурентоспособные товары и укреплять свое положение, а также занимать новые ниши на глобальных и локальных рынках. Развитие инновационной инфраструктуры может принести компании весомые преимущества в условиях конкуренции, что и определяет глобальные тенденции развития компаний во всем мире.

Методологические, теоретические основы исследования послужили сочетание теоретического и системного анализа для выявления основных исследовательских направлений в рамках общей теории инноваций, описания их теоретических построений и изучения их взаимосвязей. В процессе выполнения работы применялись системный и поведенческий подходы, методы сравнения и группировки, аналогии и научного допущения, логического, экономико-статистического анализа и др.

Анализ и результаты.

Для определения направлений и исследования возможностей совершенствования систем управления инновационной деятельностью предприятий необходимо проанализировать существующие теоретические разработки ведущих ученых, касающиеся инновационной деятельности и управления ей.

Множество экономистов в разное время пытались дать определение и раскрыть сущность инновационной деятельности. Вопросы определения инновационной деятельности рассматривались многими выдающимися деятелями экономической науки.

Среди них Й. Шумпетер [3], Б. Твисс [4], Б. Санто [5], К. Кристенсен [6], М. Рейнор [7], Ж.Ж. Ламбен [8], Г. Менш [9], С. Кузнец [10], П. Друкер [11], М. Портер [12], Ю.В. Яковец [13], А.И. Пригожин [14], Э.А. Уткин [15], З.П. Румянцева [16], И.Т. Балабанов [17], С.Д. Ильенкова [18], Н.А. Соломатина [19], А.Н. Цветков [20], П.Н., Н.Д. Кондратьев [21], А.В. Васильев [22], А.Н. Тюрина [23], И.Л. Туккель [24] и другие.

Родоначальником теории инноваций считается Й. Шумпетер, который связывал инновационную деятельность, прежде всего с предпринимательством, т.е. со «стремлением изготовить новый или усовершенствовать продукт, метод производства, внедрить новую технологию или освоить новые рынки сбыта, получить новые источники и новые формы снабжения, а также оптимизировать процессы производства и труда» [25].

П. Друкер дает определение следующим образом: «инновационная деятельность — это особый инструмент, позволяющий предпринимателю использовать перемены и превращать их в новые возможности для, например, открытия нового бизнеса или оказания новых услуг» [26]. Главными принципами успешной деятельности он называет «целенаправленность и систематичность инновационной деятельности», особо акцентируя внимание на важности «анализа существующих возможностей и обдумывания того, что можно назвать источниками инновационных возможностей» [27]. П. Друкер подчеркивает, что «инновация — это, скорее, экономический, а не технологический термин и охватывает все составляющие предприятия, все его функции и виды деятельности» [28].

Б. Твисс включает в трактовку инновационной деятельности следующие направления - «техническая, производственная и маркетинговая деятельность, направленная на коммерческое использование нового (или улучшенного) продукта или первое коммерческое использование нового (или усовершенствованного) производственного процесса или оборудования». Отмечая необходимость постоянства этой деятельности предприятий, исследователь определяет ее цель как «приобретение экономического содержания изобретением или идеей» [29].

К. Кристенсен и М. Рейнор дают следующее определение «инновационная деятельность предприятия — это деятельность, направленная на использование результатов научных исследований и разработок для обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования технологии ее изготовления» [30]. Авторы выделяют два типа инноваций: «поддерживающие» и «подрывные». «Поддерживающая» инновационная деятельность направлена на совершенствование существующих продуктов в пределах текущих потребительских характеристик, а «подрывная» - на замещение существующих продуктов, технологий, отраслей и рынков за счет создания «простых в использовании, дешевых и не отличающихся высоким качеством» новых версий продуктов [31].

Б. Санто дает следующее определение «инновация – общественно-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду (прибыль), ее появление на рынке может принести добавочный доход» [32], тем самым определяя, что целью инновационной деятельности может быть не только прибыль, но и общественные блага.

Г. Менш предлагал связывать природу и интенсивность инновационной деятельности с темпами и циклами экономического роста, выделяя три основных вида инноваций: «базисные, улучшающие и псевдонововведения» [33]. Ключевым драйвером активизации инновационной деятельности автор считал ухудшение финансового положения предприятия, а инновации определял как ключевой инструмент для повышения эффективности инвестиций и преодоления застоя в экономическом развитии, которому он давал определение «технологический пат» [34].

Р.А. Фатхутдинов определяет инновационную деятельность как «процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, организационно-технологической подготовке производства, производству и оформлению новшеств, их внедрению (или превращению в инновацию) и распространению в другие сферы (диффузия)» [35]. По мнению автора «инновационная деятельность, прежде всего характеризуется содержанием, составом конкретных действий, совершаемых по определенной технологии, процедуре».

И.Л. Туккель совместно с А.В. Суриной и Н.Б. Культиним определяют инновационную деятельность как «деятельность, направленную на использование результатов экспериментальных разработок, научной (научно-исследовательской) и научно-технической, изобретательской деятельности: для создания, организации производства и реализации на рынке принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами

продуктами (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или модернизацию уже существующих способов (технологий) ее производства, распространения и использования; применение продуктовых, процессных, маркетинговых, организационных инноваций (нововведений) при разработке, организации производства, выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих им экономию затрат, или рост объемов производства и продаж востребованной на рынке продукции» [36]. Авторы выделяют продуктивное, процессное, маркетинговое и организационное направления инновационной деятельности, определяя в качестве объектов инновационной деятельности «инновационные программы и проекты, инновационную продукцию» [37].

Л. Н. Оголева представляет инновационную деятельность в качестве «целенаправленной системы мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству, диффузии и коммерциализации новшеств», тем самым подчеркивая ее системность, комплексность, многовариантность и альтернативность. Автор определяет границы инновационной деятельности «от рождения научной идеи до ее коммерциализации» [38].

Ф.Ф. Бездудный совместно с Г.А. Смирновой и О.Д. Нечаевой связывают понятия «инновация» и «инновационная деятельность» с «процессом реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующий удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий экономический эффект» [39], отмечая, что инновация может иметь только «положительный результат, исключая вероятность отрицательных последствий, иначе инновация не будет иметь смысла».

Н. М. Цыцарова определяет инновационную деятельность как «комплекс работ, включающих поиск и отбор инновационных идей, разработку на их основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций» [40]. Автор отмечает «многообразие организационных форм», задействованных в инновационной деятельности, связывая это с тем, что «процесс нововведений охватывает разнообразные сферы деятельности: научно-техническую, финансовую, информационную, маркетинговую, и в его реализации участвуют различные взаимодействующие между собой организации: научно-исследовательские институты, финансовые и консалтинговые организации, венчурные фирмы, страховые компании» [41].

И.Т. Балабанов определяет инновационную деятельность как «процесс, направленный на разработку и на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки», включая в этот термин все стадии «от появления идеи новшества до диффузии конечного продукта или услуги» [42].

В своей работе Кирьяков А.Г., Максимов В.А. подчеркивают социальную значимость инноваций, предлагая следующее определение «инновационная деятельность — это общественно-технический и экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий» [43]. Инновации отводится роль «стартового и определяющего организационно-экономического элемента в инвестиционном процессе, которая формирует систему показателей инвестиционного проекта и его конечную цель».

Л.Н. Васильева, Е.А. Муравьева считают, что «инновация - представляет собой конечный, материализованный результат инновационной деятельности, полученный от вложения капитала в открытие, изобретение, новый метод удовлетворения общественных потребностей» [44], тем самым определяя проектный подход как основу инновационной деятельности, а также подчеркивая общественную и инвестиционную ориентированность результатов инновационной деятельности.

И. Я. Лужинский и М. П. Переверзев трактуют термин «инновационная деятельность» как «интегрированное понятие, которое сочетает в себе научно-техническую и инвестиционную деятельность». При этом авторами отмечается, что при рассмотрении понятия инновационной деятельности, на первый план выходит представление как об «особом виде деятельности, который охватывает весь цикл создания и использования новых технологий и товаров», что определяет ее «главным фактором в системе факторов, обеспечивающих развитие и повышение эффективности производства» [45].

Н. Н. Ханчук в своей статье дает представление инновационной деятельности как «сложной категориальной структуры» [46] и выделяет следующие категории инновационной деятельности: историческая, экономическая, инструментальная,

философская, юридическая, коммерческая, предпринимательская, хозяйственная, организационно-управленческая, тем самым еще больше расширяя границы инновационной деятельности.

Обладая общей смысловой схожестью, трактовки понятия «инновационная деятельность» у различных ученых имеют и различия, касающиеся большей частью определения границ инновационной деятельности, то есть указания, где начинается и на чем заканчивается инновационная деятельность.

Более точная формулировка понятия «инновационная деятельность» представлена в национальных и международных нормативно-правовых документах.

Обсуждения.

В настоящее время под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) был разработан ряд руководств с целью решения задач получения и анализа данных, относящихся к науке, технологиям и инновациям. В соответствии с Руководством Фраскати, инновация определяется как «конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам» [47].

Согласно Руководству Осло под *инновационной деятельностью* подразумеваются «любые научные, организационные, технологические, коммерческие и финансовые действия, реально приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью» [48]. При этом, в руководстве уточняется, что «инновационная деятельность включает также исследования и разработки, не связанные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации» [49]. Авторы Руководства выделяют четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные.

Констатируя тот факт, что ни наукой, ни международными организациями и государством не принято единой трактовки термина «инновационная деятельность», представленные выше определения используются на практике и за счет дополнения друг друга достаточно полно раскрывают суть и значение инновационной деятельности в условиях современного мира. Вышеописанные теоретические работы исследуют истоки возникновения и характер инновационных процессов, фундаментальные проблемы управления научно-технической и инновационной деятельностью.

Таким образом, под термином «инновационной деятельностью» предприятия в данной работе будет подразумеваться деятельность предприятия, направленная на создание и внедрение инноваций с целью улучшения социально-экономического положения предприятия, а именно появления новых и улучшения свойств существующих продукции и услуг, технологических линий, систем управления предприятия, производства и реализации продукции и услуг, повышения безопасности и экологичности производства. Понятием «инновационный процесс» обозначен упорядоченный набор действий, трансформирующих инновационную идею в конечный результат (появление новых и улучшение свойств существующих продукции и услуг, технологических линий, систем управления предприятия, производства и реализации продукции и услуг, повышение безопасности и экологичности производства). Согласно принятым определениям инновационная деятельность предприятия состоит из инновационных процессов. Особенностью инновационной деятельности является нацеленность на получение конечного результата, обладающего определенными характеристиками. Поэтому основной формой осуществления инновационной деятельности в настоящее время является инновационный проект, в рамках реализации которого должны быть достигнуты заданные значения целевых показателей на основе использования определенного набора ресурсов и инструментов в заданные сроки.

В настоящее время инновационная деятельность является неотъемлемой частью социально-экономического развития отраслей промышленности и государств, поэтому на первый план выходят вопросы, связанные с управлением инновационной деятельностью.

В работе Г. Вульфен [50] определил метод FORTH (аббревиатура расшифровывается как: Full Steam Ahead («Полный вперед!»), Observe & Learn («Наблюдения и выводы»), Raise Ideas («Разработка идей»), Test Ideas («Тестирование идей») и Homcoming («Возвращение домой»)), который предлагает четкую последовательность действий для каждого этапа инновационного процесса, а также, по словам автора, включает все необходимые инструменты для эффективного создания новых продуктов и услуг. Работа

данного автора носит скорее психологическую направленность и нацелена на личностный рост инноваторов, нежели на создание конкретных механизмов.

Г. Писано определяет главную проблематику управления инновационной деятельностью как несогласованность между инновационными стратегиями и другой деятельностью в компании, сложность определения приоритетов между инновационными проектами для их финансирования. В качестве возможного решения обозначенных проблем он предлагает разработку инструментов следующего функционала: «обеспечение согласованности и взаимосвязанности между инновационной стратегией, процессами, организационными структурами и процедурами распределения финансовых ресурсов; формулирование четких целей компании, направленных на обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ; разработка планов по созданию стоимости; внедрение параллельных процедур отбора и реализации различных видов инноваций; поиск баланса между различными инновационными стратегиями» [51].

Р. Фостер и С. Каплан называют основной проблемой инновационной деятельности «зависимость от поведения внешней среды, предлагая решать ее за счет изменения подхода к стратегическому планированию и учета альтернативных путей получения инноваций» [52].

Согласно точке зрения В.П. Баранчеева, Н.П. Масленниковой и В.М. Мишина особенностью управления инновационной деятельностью является то, что «объектом управления выступает жизненный цикл инновации или инновационный продукт, которые возникают на основе предшествующего знания высококлассных специалистов, сконцентрированных в одном месте, причем проектирование осуществляется путем создания нового знания и эти знания являются продуктом процесса» [53].

Многие известные ученые пытались раскрыть природу возникновения инноваций и формы организации предприятий, наиболее благоприятные для осуществления инновационной деятельности. В настоящее время среди моделей, описывающих инновационные процессы, наибольшее распространение получили:

- модель «технологического толчка». Данная модель длительное время считалась классической, поскольку ее развивали в своих работах М.И. Туган-Барановский [54], Й. Шумпетер, Г. Менш. В данной модели в роли источника инноваций рассматриваются новейшие достижения науки и техники. Модель «технологического толчка» представляется в форме последовательности линейно и циклично повторяющихся этапов. За основу данной модели были взяты линейно последовательные процессы, связанные с НИОКР, при этом рынок рассматривается лишь как потребитель инноваций;

- модель «вызова спроса» (*market pull*). Сторонниками этой модели являлись К. Фримен [55] и Д. Роман [56]. В рамках данной модели предполагается, что коммерчески успешные нововведения появляются в результате своевременной и адекватной реакции предприятий наукоемких отраслей промышленности на запросы потребителей. В качестве основы инновационных процессов рассматривается рыночный спрос, который определяет направления НИОКР. Последовательность этапов, составляющих инновационный процесс, представляется линейной;

- сопряженная модель инновационной деятельности (*coupling*). В ее основу легли труды Р. Ротуэлла [57], Д. Мовери [58] и других ученых. Данная модель сочетает в себе наличие этапов, которые обладают следующими характеристиками: последовательность, взаимодействие между собой, функциональная обособленность, что позволяет говорить о нелинейности процессов создания нововведений. Основа модели строится вокруг процессов разработки и конструирования как наиболее ресурсоемких этапов инновационной деятельности. В ходе инженерно-конструкторского этапа происходят небольшие, но постоянные изменения, которые накопительным итогом в высокой степени оказывают влияние на результат;

- интегрированная модель инновационных процессов. Основоположником данной модели считается М. Аоки [59]. Она основывается на интеграции идей нескольких групп специалистов, работающих в разных направлениях. Подобный подход приводит к ускорению процесса. Так, выведение на рынок нового товара наиболее эффективно при тесном сотрудничестве научно-исследовательского, производственного, маркетингового, финансового и других отделов компании. Курировать данный процесс должна специальная межотраслевая рабочая группа;

- инновационный процесс в модели стратегических сетей. Основными представителями являются такие ученые, как Р. Купер [60], К. Оппенлендер [61]. В

отличие от предыдущей модели носит не только меж функциональный, но и меж институциональный, или сетевой, характер. Модель рассматривает взаимодействие компании с внешними агентами (поставщиками, потребителями, конкурентами), конечной целью которого является инновация.

М.Н. Рукавицына выделяет два направления создания системы управления инновационной деятельностью: «интеграция полного цикла инновационной деятельности в непрерывный процесс и выделение управления инновационной деятельностью в самостоятельный объект управления» [62].

На основе проведенного анализа ряда научных трудов, посвященных инновационной деятельности, можно сделать вывод, что для обеспечения успешного и динамичного развития предприятия, производящего наукоемкую продукцию, необходимо в первую очередь широкое применение различных методов управления инновационной деятельностью, которые должны включать одновременное и согласованное использование технологической, научной, кадровой, коммерческой и других политик, обеспечивающих системное решение задач инновационного развития.

Заключение.

Основная направленность рассмотренных теоретических трудов заключается в обеспечении условий, благоприятных для создания инноваций, а также в исследовании механизмов, трансформирующих инновацию от стадии идеи до конечного продукта. При этом в большинстве рассмотренных работ недостаточное внимание уделено проблемам, оказывающим негативное влияние на получение результатов инновационной деятельности. Основным риском, сопутствующим инновационной деятельности, считается рыночный, однако экономическая ситуация последних лет показала, что реализуемость инновационных проектов в немалой степени зависит и от внешнеэкономического окружения проекта. Несмотря на большое количество работ в экономической науке, посвященных инновациям и всему, что с ними связано, следует отметить существенный пробел в методологическом обеспечении управления инновационной деятельностью предприятий [63].

Анализу специфики функционирования наукоемких отраслей посвящено значительное количество публикаций, однако проведенный анализ этих работ показал отсутствие единой методологии, позволяющей идентифицировать наукоемкие отрасли, причем само отнесение отраслей к наукоемким достаточно условно. При этом можно определить основные направления критериев отнесения отраслей к наукоемким.

Одно из таких направлений связано с увязкой отнесения отрасли к наукоемким по соотношению затрат на НИОКР и соответствующих объемов выпуска продукции. Так, А.Е. Варшавский относит отрасль к наукоемкой в том случае, если «показатель наукоемкости, рассчитанный как отношение затрат на НИОКР к результирующему показателю деятельности отрасли, превышает средний или некоторый специфичный для промышленности в целом уровень» [64]. При формировании критерия отнесения отрасли к наукоемкой И.Э. Фролов относит к наукоемким те отрасли, в которых «отношение затрат на НИОКР к соответствующим объемам выпуска продукции в 1,2-1,5 раза превышает средний мировой показатель в обрабатывающей промышленности развитых стран и составляет 3,5-4,5%» [65].

Еще одним направлением классификации отраслей как наукоемких является оценка кадровых характеристик предприятия. Так, по мнению В.Л. Макарова, А.Е. Варшавского и Л.А. Федоровой, наукоемкость отрасли может определяться на основе следующих отношений: «численность занятых в науке и научном обслуживании к промышленно-производственному персоналу отрасли; затрат на НИОКР к промышленно-производственному персоналу, объему основных производственных фондов отрасли» [66].

В современных условиях экономической нестабильности, проводимой глубокой модернизации промышленности, включающей реструктуризацию многих предприятий наукоемких отраслей, проблема повышения эффективности инновационной деятельности предприятий выходит на первый план. Именно продуктивная инновационная деятельность предприятий наукоемких отраслей промышленности, производящих продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью, должна сыграть одну из ключевых ролей при совершении рывка от сырьевой модели экономики к инновационной. Проводимые и планируемые реорганизация и модернизация предприятий наукоемких отраслей промышленности потребуют колоссальных затрат, поэтому ошибки в планировании и принятии решений в рамках управления инновационной деятельностью могут повлечь за собой дорогостоящие последствия. Отсюда возникает необходимость совершенствования

методологического аппарата управления инновационной деятельностью предприятий наукоемких отраслей промышленности, целью которого является сопровождение принятия управленческих решений. Для этого целесообразно сделать анализ существующей практики управления инновационной деятельностью предприятий наукоемких отраслей промышленности.

Список использованной литературы:

1. Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. (2021). Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. - Raqobatbardosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirish muammolari va yechimlari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus.
2. Kondratiev waves. Electronic resource: <https://moneyman.ru/wikibank/volny-kondrateva>
3. Schumpeter, J. A. (2007). Theory of economic development= Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung; Capitalism, Socialism and Democracy= Capitalism, Socialism and Democracy. Socialism and Democracy/translated from German: V.S. Avtonomov, M.S. Lyubsky, A.Yu. Chepurensko. -Moscow: Eksmo.
4. Twiss, B. C. (1984). Forecasting market size and market growth rates for new products. *Journal of Product Innovation Management*, 1(1), 19-29.
 - a. Twiss, B. C. (1992). Forecasting for technologists and engineers: A practical guide for better decisions (No. 15). IET.
5. Santo, B. (2006). Innovation and global intellectualism. *Innovations*, 9, 32-44.
 - a. Santo, B. (1990). Innovation as a means of economic development: trans. with Hung./total ed. B.V. Sazonova. M.: Progress.
6. Christensen, K. (2016). The innovator's dilemma: how strong companies die because of new technologies. Alpina Publisher.
 - a. Christensen, C. M. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.
7. Raynor, M., Christensen, K., & McDonald, R. (2016). Disruptive innovation: Twenty years later. *Harvard Business Review*, 29.
8. Lambin, J. J., Chumpitaz, R., & Schuiling, I. (2007). Market-driven management: Strategic and operational marketing. Macmillan International Higher Education.
9. Mensch, G. (1972). Basic innovations and improvement innovations. *Journal of Enterprise Economics*, (42), 291-297.
10. Kuznets, S. (2003). Economic growth: research results and reflections. Nobel Prize Laureates in Economics: Autobiographies, Lectures, comments/edited by Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences V. Okrepilov, 1, 1969-1982.
11. Drucker, P., Porter, M., Prahalad, K. K., Norton, D., & Levitt, T. (2016). Business management. M.: Alpina Digital.
12. Porter, M. (2016). Competitive advantage: how to achieve a high result and ensure its sustainability. Alpina Publisher.
 - a. Porter, M. E. (2008). On competition. Harvard Business Press.
13. Yakovets, Y. V. (2004). Epochal innovations of the XXI century. Moscow: Economy.
14. Prigozhin, A. I. (1989). Innovations: incentives and obstacles:(Social. probl. innovatiki). M.: Politizdat, 270(1).
15. Utkin, E. A., Satabaev, K. T., & Satabaeva, R. K. (2002). Innovations in the management of human resources of the enterprise. M.: TEIS, 304.
16. Rummyantseva, Z. P. (2012). Search for innovative solutions in modern management (analytical review). *Bulletin of the University*, (5), 215-218.
17. Balabanov, I. T. (2008). Fundamentals of financial management. Uch. pos.-2izd. add. and reworked .
18. Ilyenkova, S. D., Gokhberg, L. M., & Yagudin, S. Yu. (2016). Innovative management: Textbook for Universities, Edition 4 reprint./Ed. SD Ilyenkova. M.: Banks and exchanges, UNITY.
19. Solomatina, N. A., & Slavnetskova, L. V. (2017). The coordination center of cluster development as the basis for the functioning of the innovation system in the context of integration. *News of Saratov University. A new series. Economics series. Management. Pravo*, 17(1).
20. Tsvetkov, A. N., & Boreisho, A. A. (2018). Quality management: the experience of theoretical understanding. *Society: politics, economics, law*, (10 (63)).

Ўзбекистон, Тошкент ш.,
Амир Темур - 13 уй

uzbridge@eyuf.uz

www.uzbridge.eyuf.uz